

10.5281/zenodo.11470813

РОМАНОВА Ксения Константиновна
персональный тренер, куратор спортсменов,
преподаватель сценического позинга, Фитнес-клуб NRGym,
Россия, г. Красноярск

АДАПТАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА К ФАЗАМ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА В ПОДГОТОВКЕ К СОРЕВНОВАНИЯМ ПО БОДИБИЛДИНГУ

Аннотация. Статья исследует важность индивидуальной адаптации тренировочных режимов под фазы менструального цикла у женщин, занимающихся бодибилдингом, с целью максимизации спортивных результатов и улучшения восстановления. Анализируются гормональные изменения в различные фазы менструального цикла и их влияние на производительность, выносливость и риск травм. Представлены данные о том, как флуктуации в уровнях эстрогена и прогестерона могут влиять на мышечную силу и усталость. Рекомендации статьи направлены на помощь тренерам и спортсменкам в разработке эффективных и безопасных тренировочных программ, которые учитывают уникальные потребности женского организма в период подготовки к соревнованиям по бодибилдингу.

Ключевые слова: менструальный цикл, бодибилдинг, адаптация тренировок, гормональные изменения, фазы менструального цикла, физическая производительность, стратегии питания, риск травм, психологический комфорт, интенсивность тренировок.

Актуальность исследования

Актуальность исследования заключается в необходимости углубленного понимания влияния физиологических процессов на тренировочные возможности и состояние здоровья женщин-спортсменок. Научное сообщество и тренировочная практика стремятся к индивидуализации подходов в спортивной подготовке, особенно учитывая, что большинство существующих методик разработаны преимущественно на основе данных, полученных от мужских групп. Влияние менструального цикла на физические возможности и психоэмоциональное состояние до сих пор недостаточно изучено, что делает эту тему особенно актуальной для женского бодибилдинга.

Кроме того, принимая во внимание растущий интерес к женским соревнованиям по бодибилдингу, оптимизация тренировочных процессов с учетом биологических особенностей может способствовать повышению спортивных результатов, снижению травматизма и улучшению общего самочувствия спортсменок. Исследование направлено на заполнение пробела в существующих исследованиях, предлагая научно обоснованные рекомендации,

которые могут быть использованы тренерами и спортсменками для повышения эффективности подготовки и достижения высоких результатов на соревнованиях.

Цель исследования

Целью исследования является разработка и обоснование методов индивидуальной адаптации тренировочных программ для женщин-бодибилдеров, учитывая фазы их менструального цикла. Это направлено на улучшение спортивной производительности, оптимизацию восстановления и минимизацию риска травм.

В рамках исследования ставятся следующие задачи: изучение взаимосвязи между фазами менструального цикла и физической производительностью, анализ гормональных изменений и их влияние на тренировочный процесс, разработка рекомендаций по модификации интенсивности и объема тренировок в зависимости от фазы цикла, а также оценка психологических и питательных аспектов, связанных с менструальным циклом. Исследование предоставляет обоснованные подходы, которые помогут тренерам и спортсменкам оптимизировать тренировочные планы, обеспечивая

здоровье и высокую производительность в период подготовки к соревнованиям.

Материалы и методы исследования

В исследовании использовались разнообразные материалы и методы для достижения поставленных целей. Первым шагом был обширный литературный обзор, который охватил научные статьи, доклады и учебные пособия, посвящённые физиологии женщин, влиянию менструального цикла на физическую и психологическую производительность, а также аспектам тренировочных программ для женщин-спортсменок.

На основе полученных результатов были разработаны и предложены рекомендации по адаптации тренировочных программ, включая корректировки интенсивности, объема тренировок и стратегий питания, соответствующих каждой фазе менструального цикла.

Вот несколько ученых, которые внесли значительный вклад в данное направление: В.П. Губа, В.Д. Ерощев, О.И. Козловская, Т.А. Кратус и другие.

Результаты исследования

В последние десятилетия спортивная индустрия стала свидетелем заметного роста числа женщин, участвующих в таких дисциплинах, как бодибилдинг. Это направление требует не только выдающейся физической подготовки, но и строгого учета физиологических особенностей атлетов для достижения максимальных результатов. Одной из ключевых особенностей женского организма является менструальный

цикл, который оказывает значительное влияние на многие биологические процессы, включая метаболизм, гормональный фон, мышечную функцию и общее восстановление.

Тем не менее, большинство исследований в области спортивной науки исторически сосредоточены на мужских атлетах, что приводит к недостатку данных о том, как тренировочные нагрузки влияют на женщин, особенно с учетом изменений, происходящих на разных этапах менструального цикла. Этот пробел в знаниях может привести к снижению производительности и увеличению риска травм у женщин-атлетов, поскольку тренировочные программы, не учитывающие фазы цикла, могут быть не оптимальными или даже вредными.

Важность этого исследования подчеркивается тем, что бодибилдинг – это спорт, где успешное выступление зависит не только от физической силы, но и от способности эффективно управлять и регулировать телесный жир и мышечную массу. Менструальный цикл может существенно влиять на эти аспекты, особенно учитывая, что гормональные колебания могут воздействовать на аппетит, метаболизм и мотивацию.

Чтобы более подробно раскрыть влияние фаз менструального цикла (рисунок 1) на производительность и восстановление у женщин-бодибилдеров, важно рассмотреть, как разные этапы цикла могут быть использованы для оптимизации тренировочного процесса.

Рис. 1. Фазы менструального цикла

Во время менструальной фазы, которая обычно длится от первого до пятого дня цикла, женщины испытывают значительное снижение уровней основных половых гормонов – эстрогена и прогестерона. Это сопровождается снижением уровней серотонина, что может вызвать изменения настроения и ухудшение общего самочувствия. Симптомы, такие как боли в животе, головные боли, мышечные боли и общая утомляемость, могут негативно влиять на

способность к выполнению интенсивных тренировок [1, с. 18].

Так как этот период характеризуется физическим и эмоциональным дискомфортом, это требует специального подхода в планировании тренировок (таблица 1). Снижение уровня гормонов может привести к уменьшению мышечной силы и выносливости, а также ухудшению координации, что увеличивает риск травмы.

Таблица 1

Рекомендациями по тренировкам

Категория	Рекомендации	Причины / Преимущества	Примеры Упражнений / Активностей
Снижение интенсивности	Уменьшение интенсивности и продолжительности тренировок.	Снижение уровня гормонов может привести к уменьшению мышечной силы и выносливости.	Ходьба, легкое бег трусцой, плавание.
Увеличение времени восстановления	Увеличение интервалов отдыха между упражнениями и тренировочными сессиями.	Помогает предотвратить переутомление и сохраняет энергию.	Включение медитативных практик после физической активности.
Фокус на низкоударных видах активности	Предпочтение низкоударных видов активности, которые не вызывают сильного напряжения мышц и суставов.	Помогает избежать мышечного напряжения и улучшает кровообращение.	Пилатес, йога, стретчинг.
Гидратация и питание	Обеспечение достаточного уровня гидратации и питания, богатого железом и другими питательными веществами.	Гидратация и питание помогают восполнять энергию и предотвращают анемию.	Увеличение потребления воды, включение в рацион зелени, бобовых, мяса.
Психологическая поддержка	Предоставление эмоциональной поддержки и понимания, включение гибких тренировочных планов.	Поддерживает мотивацию и психологическое благополучие, помогает адаптировать тренировки к текущему физическому состоянию.	Ведение тренировочного дневника, общение с тренером.

Эта таблица предоставляет комплексный подход к тренировкам во время менструальной фазы, учитывая, как физические, так и эмоциональные аспекты здоровья женщины. Она поможет тренерам и атлеткам организовать тренировочный процесс таким образом, чтобы он был максимально комфортным и эффективным, снижая риски и улучшая общее самочувствие.

Подход к тренировкам во время менструальной фазы должен быть гибким и индивидуально адаптированным, с учетом особенностей организма каждой атлетки. Правильно спланированные тренировки могут помочь минимизировать дискомфорт и поддержать общее здоровье и благополучие. Это, в свою очередь,

способствует улучшению общей тренировочной эффективности на протяжении всего менструального цикла.

Фолликулярная фаза начинается после окончания менструации и продолжается до начала овуляции. Это время, когда уровни эстрогена начинают расти, достигая своего пика непосредственно перед овуляцией. Эстроген является анаболическим гормоном, который способствует улучшению настроения, увеличению энергии, а также повышает способность к восстановлению и укреплению мышечных волокон [2, с. 135].

Увеличение уровня эстрогена влияет на мышечную силу и выносливость, что делает фолликулярную фазу идеальным временем для

интенсификации тренировочных нагрузок. Исследования показывают, что женщины могут испытывать улучшение в мышечной силе и аэробной производительности в этот период, что делает его подходящим для выполнения более тяжелых и объемных тренировок.

Рекомендации по тренировкам в фолликулярную фазу:

1. Интенсивные силовые тренировки. Это время для увеличения интенсивности силовых тренировок. Использование более тяжелых весов и увеличение объема упражнений поможет максимально использовать анаболические эффекты эстрогена.

2. Высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT). Включение HIIT может быть особенно эффективным, так как этот вид тренировки способствует улучшению аэробной и анаэробной выносливости, а также ускоряет метаболизм.

3. Техника и новые упражнения. Благоприятное время для освоения новых упражнений или техник, так как физическая и психологическая адаптация находится на высоком уровне.

4. Прогрессивное увеличение нагрузки. Постепенно увеличивайте нагрузку на протяжении всей фолликулярной фазы, чтобы подготовить организм к более интенсивной работе и улучшить адаптацию к тренировкам.

5. Фокус на восстановлении. Несмотря на высокую тренировочную активность, важно не забывать о восстановлении. Включение достаточного количества отдыха, правильного питания и гидратации будет способствовать поддержанию высокого уровня производительности и предотвращению травм.

Фолликулярная фаза предоставляет уникальную возможность для усиления тренировочного процесса за счет естественного увеличения уровня эстрогена, который поддерживает мышечный рост и общую физическую активность. Оптимальное использование этого периода позволяет женщинам-бодибилдерам максимизировать свои тренировочные результаты и улучшить физическую форму, готовясь к предстоящим соревнованиям. Планирование тренировок с учетом фазы менструального цикла не только повышает эффективность тренировок, но и способствует лучшему здоровью и благополучию спортсменок [3, с. 12].

Овуляторная фаза, происходящая примерно в середине менструального цикла, характеризуется пиком уровня эстрогена и

высвобождением яйцеклетки. Этот период может сопровождаться повышением общей физической и психологической активности и энергии. Эстроген в эту фазу находится на максимальном уровне, что теоретически может способствовать улучшению производительности и ускорению восстановления.

Пик эстрогена может улучшить мышечную силу и выносливость, но он также связан с повышением эластичности и расслаблением связок и суставов. Это увеличивает риск получения травм, особенно при выполнении упражнений на гибкость или силовых упражнений с высокой нагрузкой. Следовательно, хотя физические возможности могут быть улучшены, необходим особенно внимательный подход к технике выполнения упражнений.

Рекомендации по тренировкам в овуляторную фазу:

1. Модерация и техника. Сосредоточьтесь на улучшении техники выполнения упражнений, избегая чрезмерно высоких нагрузок, особенно в упражнениях, требующих высокой степени мобильности суставов и связок.

2. Упражнения на равновесие и координацию. Включите упражнения, которые улучшают равновесие и координацию, так как они помогут укрепить поддерживающие мышцы и связки, снижая риск травм.

3. Контролируемые силовые тренировки. Пользуйтесь преимуществами повышенной силы, но делайте это контролируемо. Используйте оборудование, которое помогает поддерживать правильную форму, такое как тренажеры, вместо свободных весов.

4. Упражнения с низкой вероятностью травм. Оптимизируйте тренировки, выбирая упражнения с меньшим риском травм, такие как плавание или велосипед, где снижается нагрузка на суставы.

5. Акцент на растяжке и гибкости. Включение растяжек и упражнений на гибкость может помочь поддерживать хорошее состояние связок и мышц, но следует избегать чрезмерного растягивания [4, с. 97].

Овуляторная фаза предоставляет уникальные возможности для улучшения физической производительности за счет повышенных уровней эстрогена, но также требует особого внимания к предотвращению травм.

Лютеиновая фаза, начинающаяся после овуляции и продолжающаяся до начала следующего менструального цикла, характеризуется значительным повышением уровня

прогестерона и постепенным снижением уровня эстрогена. Прогестерон подготавливает тело к возможной беременности, что может приводить к увеличению усталости, вздутию живота, и даже ухудшению настроения. Эти изменения могут негативно сказываться на тренировочной производительности, уменьшая способность к выполнению интенсивных упражнений и увеличивая время, необходимое для восстановления. В эту фазу у женщин может наблюдаться снижение спортивной производительности и увеличенная чувствительность к травмам. Повышенный уровень прогестерона способствует задержке жидкости, что может привести к чувству вздутия и дискомфорта, а также увеличить риск травм из-за изменения водного баланса и состояния соединительных тканей.

Рекомендации по тренировкам в лютеиновую фазу:

1. **Снижение интенсивности.** В это время целесообразно уменьшить интенсивность тренировок, особенно тех, которые включают тяжелые нагрузки и высокоинтенсивные интервалы. Переходите к более умеренным и контролируемым тренировкам, которые уменьшат нагрузку на организм.

2. **Упор на восстановление.** Включите больше восстановительных и растягивающих упражнений, таких как йога, пилатес, и медленные фитнес-классы. Эти виды активности помогут поддерживать гибкость и мобильность, минимизируя при этом риск травм.

3. **Гидратация и питание.** Поддержание гидратации и сбалансированного питания

особенно важно в этот период, чтобы справиться с задержкой жидкости и поддержать энергетические уровни. Потребление антиоксидантов и богатых клетчаткой продуктов поможет уменьшить воспаление и способствовать лучшему самочувствию.

4. **Психологическая поддержка.** Учитывая ухудшение настроения и возможное чувство дискомфорта, важно обеспечить психологическую поддержку. Включение релаксационных практик, таких как медитация или легкие прогулки на природе, может помочь улучшить эмоциональное состояние.

5. **Мониторинг и адаптация.** Отслеживайте физическое и эмоциональное состояние, адаптируя тренировочный план в зависимости от текущих потребностей и самочувствия. Гибкость в планировании поможет поддерживать регулярную активность без перегрузок.

Лютеиновая фаза требует более внимательного подхода к тренировочному процессу, с акцентом на уменьшение интенсивности и увеличение доли восстановительных практик. Понимание и учет физиологических изменений в этот период позволят женщинам поддерживать физическую активность, минимизируя риск травм и улучшая общее самочувствие.

Психологический аспект тренировочного процесса в зависимости от фаз менструального цикла занимает важное место в общей системе подготовки спортсменок (рисунок 2). Менструальный цикл может существенно влиять на эмоциональное состояние, мотивацию, уровень стресса и общее психологическое благополучие женщин (таблица 2).

Менструальная фаза: низкий уровень эстрогена и прогестерона может снижать настроение и энергию, а также увеличивать чувствительность к боли и стрессу. Это требует понимания и поддержки со стороны тренеров и близких, так как спортсменки могут испытывать апатию или даже депрессивные настроения.

Рис. 2. Взаимосвязь гормонов и психоэмоционального состояния

**Стратегии поддержки психологического благополучия женщин
в контексте адаптации тренировок к фазам менструального цикла**

Стратегия	Описание
Адаптация тренировочной программы	Учет индивидуального состояния женщины для поддержания мотивации и избежания перегрузок. Гибкость в планировании помогает адаптировать нагрузки по физическому и психологическому состоянию.
Коммуникация и поддержка	Открытый диалог между тренером и спортсменкой о влиянии менструального цикла на самочувствие и производительность. Важно создать поддерживающую среду и понимание.
Интеграция релаксационных и медитативных практик	Включение йоги, медитации и дыхательных упражнений в режим тренировок для управления стрессом и стабилизации эмоционального состояния.
Образование и осведомленность	Обучение спортсменок и тренеров физиологическим и психологическим аспектам менструального цикла для лучшего понимания и оптимизации тренировочных процессов.

Эта таблица выделяет важность комплексного подхода к тренировкам, который учитывает не только физические, но и психологические аспекты здоровья спортсменок [5, с. 27].

Выводы

Адаптация тренировочного процесса к фазам менструального цикла представляет собой значимый подход в спортивной подготовке женщин, который может значительно улучшить их физическую производительность и психологическое благополучие. Различные фазы цикла – менструальная, фолликулярная, овуляторная и лютеиновая – влияют на организм по-разному, требуя соответствующих корректировок в тренировочных нагрузках и подходах.

Психологический аспект тренировок также важен, так как менструальный цикл влияет на эмоциональное состояние. Адекватная психологическая поддержка, включая открытую коммуникацию с тренером и адаптацию планов тренировок под индивидуальные потребности, помогает поддерживать мотивацию и общее благополучие. Таким образом, интегрированный подход к тренировочному процессу, учитывающий физиологические и психологические аспекты менструального цикла,

способствует достижению оптимальных результатов и поддержанию здоровья женщин-спортсменок.

Литература

1. Балько П.А. Алгоритмы анализа и управления временной структурой и структурой соревновательной деятельности в пауэрлифтинге // Ученые записки университета имени П. Ф. Лесгафта. – 2019. – № 3 (37). – С. 17-20.
2. Бельский И.В. Системы эффективной тренировки: Армрестлинг. Бодибилдинг. Бенчпресс. Пауэрлифтинг / И.В. Бельский. – Минск: Вида-Н, 2020. – 351 с.
3. Волков В.Н. Спортивная тренированность: парадоксы диагностики // Теория и практика физической культуры. – 2022. – № 104. – С. 10-13.
4. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена: основы теории и методики воспитания / В. М. Зациорский. – М.: Советский спорт, 2020. – 199 с.
5. Петров А.П. Программа спортивной подготовки по виду спорта «Пауэрлифтинг» / А.П. Петров. – Демянск: БИНОМ, 2019 – 50 с.

ROMANOVA Kseniia Konstantinovna

Personal trainer, athlete mentor, stage posing coach,
Fitness hall “NRGym”, Russia, Krasnoyarsk

ADAPTATION OF THE TRAINING PROCESS TO THE PHASES OF THE MENSTRUAL CYCLE IN PREPARATION FOR BODYBUILDING COMPETITIONS

Abstract. *The article explores the importance of individual adaptation of training regimes to the phases of the menstrual cycle in women involved in bodybuilding in order to maximize athletic performance and improve recovery. Hormonal changes in various phases of the menstrual cycle and their impact on performance, endurance and injury risk are analyzed. Data are presented on how fluctuations in estrogen and progesterone levels can affect muscle strength and fatigue. The recommendations of the article are aimed at helping coaches and athletes in developing effective and safe training programs that take into account the unique needs of the female body in preparation for bodybuilding competitions.*

Keywords: *menstrual cycle, bodybuilding, training adaptation, hormonal changes, menstrual cycle phases, physical performance, nutrition strategies, injury risk, psychological comfort, training intensity.*